

ЖАДИД ИЖОДКОРИ ТАВАЛЛО АСАРЛАРИДА ПОЭТИК ШАКЛ ВА ИЖОДИЙ УСЛУБ ЯНГИЛАНИШИ МАСАЛАЛАРИ

Рахмонова Дилдора Мирзакаримовна,

Тошкент давлат юридик университети

Ихтисослаштирилган филиали катта ўқитувчиси

dildorarahmonovatsul@gmail.com

Аннотация Ушбу мақолада жадид даври ижодкорларидан Тавалло адабий меросига хос жиҳатлар таҳлил қилинган. Хусусан, поэтик шаклнинг янгилашиши, аруздан бармоққа томон силжишлар ва ижодий тажрибалари ҳақида сўз юритилади. Ижодий услуб борасида Таваллонинг новаторлиги ҳақида фикр билдирилган.

Калит сўзлар: Жадид адабиёти, Тавалло, ижодий шакл, ижодий услуб, бармоқ, аруз, поэтик шакл, шеърият, публицистика, сатира, шакл ва мазмун.

Аннотация В данной статье анализируются особенности литературного наследия Тавалло от творцов джадидского периода. В частности, речь идет об обновлении поэтической формы, переходе от сна к пальцу, о его творческих переживаниях. Комментируя инновации Тавалло с точки зрения творческого стиля.

Ключевые слова: Джадидская литература, Тавалло, творческая форма, творческий стиль, палец, сон, поэтическая форма, поэзия, публицистика, сатира, форма и содержание.

Annotation This article analyzes the peculiarities of the literary heritage of Tavallo, one of the creators of the Jadid period. In particular, there is talk of the renewal of the poetic form, the shifts from dream to finger, and his creative experiences. Commenting on Tavallo's innovation in terms of creative style.

Keywords: Jadid literature, Tavallo, creative form, creative style, finger, dream, poetic form, poetry, journalism, satire, form and content.

Кўплаб манбаларда XIX аср охири XX аср бошлари ўзбек адабиётида шакл борасида янгиланишлар даври сифатида кўрсатилади. Бунга сабаб сифатида эса давр воқеалари, кишилардаги тафаккурий эврилишлар, бошқа халқлар адабиёти билан ўзаро алоқаларни кўрсатиш мумкин. Туркистонда кечаётган воқеалар деярли барча қалам соҳиблари ижодида акс этди. Аввалгиларга ўхшамаган ҳаёт тарзи ифодаси – янгича мазмун эса анъанавий шакл ва қолипларни, хусусан, арузни рад эта бошлади. Чунки муайян поэтик шакл маълум бир мазмунни фақат ўз имкониятлари доирасида ифодалайди. Замоннинг шиддаткор руҳини, янгиликларни ўқувчи руҳига таъсир этдириш учун эса янгича шакл изланишларига қўл урила бошланди.

Адабиётшунос олим У.Ҳамдамов бу ўзгаришларни куйидагича тасвирлайди, “...уларнинг шеърияти шаклан ҳар қанча арузий кўринмасин, мазмунан секин-аста давр руҳини, тўғрироғи, унда юз бераётган оламшумул ўзгаришлар кайфиятини акс эттира бошлаганди. Шунга кўра, бизда ҳам “шеър тушунчаси асос-асосларидан ўзгаришга мажбур” эканлиги аён бўлиб қолган, шеърият шунга эҳтиёж сезаётган эди”¹.

Бироқ Н.Афоқова “...бармоқ ёки сарбаст замон шиддатини акс эттириш эҳтиёжи туфайли, аруз давр руҳини ифода этолмагани сабабли пайдо бўлди... қабилдаги мулоҳазаларга”² қўшилиб бўлмаслигини таъкидласа-да, тадқиқотининг бошқа ўринларида арузнинг бармоққа ўрин беришини “Адабиётнинг узоқ асрлик монотонликдан, бир хилликдан янгиланишга бўлган табиий эҳтиёжи натижасидир”³ дея баҳолайди.

Англаймизки, исталган янгиланиш асосида эҳтиёж ётади. Эҳтиёжки, аввалги ҳолатда амалга оширишнинг иложи бўлмаган имкониятларни янгисида қидирамиз. Агар аруз ўз даврида ҳамма эҳтиёжларга жавоб

¹ Ҳамдамов У. XX аср ўзбек шеърияти бадиий тафаккур тадрижининг ижтимоий психологик хусусиятлари: Филол. фан. д-ри... дисс. - Тошкент, 2017. – 173-174-бетлар.

² Афоқова Н. Ўзбек жадид адабиётида шеърий шакллар тараққиёти тамойиллари. Филол. фан. докт. дисс... – Т., 2006. – 133-бет.

³ Афоқова Н. Ўзбек жадид адабиётида шеърий шакллар тараққиёти тамойиллари. Филол. фан. докт. дисс... – Т., 2006. – 134-бет.

берганида, унинг ўрнини бармоқ ёхуд сарбастга бўшатиш бўйича ижодий тажрибаларга қўл урилмаган бўларди.

Тавалло ижодида ҳам ана шундай шакл ва мазмун мутаносиблиги, “бир хилликдан янгиланиш” йўлида изланишларни учратишимиз мумкин. Шу ўринда шакл ва мазмун бирлиги тушунчасини ёритиб ўтсак.

Адабиёт назарияси бўйича изланишларида Б. Саримсоқов бу тушунчаларга қуйидагича таъриф беради: “Бадий адабиётда мазмун ва шакл муаммоси ҳақида гап кетганда, шаклнинг икки хил маънода тушунилишини унутмаслик керак. Биринчиси – шакл мазмуннинг ифодаси эканлиги, иккинчиси – шакл мазмунга нисбатан бепарқ ташқи ифода эмаслиги”⁴.

Олим мазмунни ўта фаол ва ўзгарувчан категория сифатида кўрса, шаклни эса унга нисбатан барқарорроқ деб баҳолайди: “Шунга қарамай, даврлар ўтиши билан айрим жанрлар “эскириб” қолади, яъни давр талабларига жавоб бермай қолади ва истеъмолдан тушиб қолади. Натижада адабий жараёнга янги жанрлар кириб келади”⁵.

Янги жанрлар бир қатор ижодкорларнинг муваффақиятли уринишлари ҳосиласи сифатида адабиётга кириб кела бошлади. Бу борада Таваллонинг ҳам ҳиссаси бор эди. У даставвал анъанавий вазнда ижод қилса-да, мавзу ва сўз танлаш борасида бошқаларни такрорламасликка, минг йиллик анъаналарни давом эттирмасликка уринди. Чунки энди мақсад бўлак эди. Хослар шеърияти деб қаралувчи арузда ҳижо талабига жавоб бермайдиган сўзлар жаид шеъриятининг халқчиллашуви маҳсули сифатида кўрила бошланди. Халқчиллашувдан мақсад эса миллатни уйғотиш. Шу сабабли жаид адабиётида “миллий шеър” аталмиш шаклан арузни, мазмунан бармоқни эслатувчи ижод маҳсуллари юзага келди. Шакл тўлиқ янгиланмай туриб, ноодатий мазмун, янгича поэтик образ ва ифода адабий истифодага киритила бошланди. Абдулла Авланийнинг “Адабиёт ёхуд миллий шеърлар” (1909),

⁴ Саримсоқов Б. Бадийлик асослари ва мезонлари. – Т., 2004, 92-бет.

⁵ Саримсоқов Б. Бадийлик асослари ва мезонлари. – Т., 2004, 95-бет.

Ҳамза Ҳақимзода Ниёзийнинг “Миллий ашулалар” тўплами (1915), Таваллонинг “Равнақ ул-ислом (миллий шеърлардан 1-жузъ)” шулар жумласидандир.

Тавалло арузнинг гўзал намуналарини ярата олганини унинг ижоди билан танишган ҳар бир ўқувчи осон англайди. “Миллий шеърлар” эса поэтик шакл мезонларига кўра бироз бўшроқ. Бундай бадий маҳорат етишмаётгандек кўринган ҳолатларни Ҳамза Ҳақимзода Ниёзий “бу адабиётдан хабарсизлик эмас, қора элимизни тушунувина ўнғай бўлсин учун” деб тушунтиради. Жадид даври поэтикаси бўйича тадқиқотчи Н.Афоқова эса “аруздан бошқа вазнга ўтишолди жараёнини акс эттирувчи ўзгаришлар”⁶ деб баҳолайди.

Тавалло ижодида шаклда анъанавийлик сақланиб турган пайтда ҳам услуб жиҳатдан оригиналлигини намоён эта олди.

Нега замоннинг бу ўзгаришлари поэтик шакл янгилашиши орқали ифода этилиши керак? Бу омил, бизнинг назаримизда, кўпроқ ўқувчининг – халқнинг руҳий ҳолати билан боғлиқ. Яъни кескин сиёсий ўзгаришлар, очарчилик, мардикорчиликка олиш воқеалари, доимий зуғумлар, турмуш тарзининг тобора ёмонлашуви шароитида халққа курашувчилик, мардонаворлик руҳини бериш керак эди. Бу худди чақалоқ парваришида “Алла”, тўйда “Ёр-ёр”, таъзияда йўқлов-марсияларга эҳтиёж бўлгани каби ўзгача ритмга эҳтиёж билан боғлиқ эди. Мардикорлик қўшиқлари орасида энг машҳурларидан бўлган “Қарғалар” қўшиғини эслайлик. Бу ҳам инсон руҳиятининг муайян ритмга эҳтиёжи мавжудлигини кўрсатади. Халқ оғзаки ижодига мансуб дoston, эртақ, қўшиқларда ҳам қаҳрамоннинг физиологик ва руҳий ҳолати ритмлар орқали кўрсатиб берилади. Биргина ритм воситасида биз воқеаларнинг тезлашаётганлиги ёхуд сустлашганлиги, поэтик образнинг кувонч ёки аламни ҳис этаётганлигини англаймиз.

⁶ Афоқова Н. Жадид даври поэтикаси. – Т.: “Фан”, 2005. – 23-бет.

Тавалло шеърлятида “Муштум” журналыда ижод қылган йиллар ўзига хос босқич бўлды. Энди у услуб жиҳатидан ҳам, бадиий маҳорат жиҳатидан ҳам аввалги Таваллони эслатмайди.

Таваллонинг “Муштум”га киритилган шеърляри ичида жамият ва миллат тараққиётига тўсқинлик қилувчи иллатлар қаламга олинади. “Мағзава”, “Мухбирча” тахаллуслари билан халқ ҳаётини рўй-рост кўрсатиб, мана шу иллатларни очиб ташлайди.

“Муштум”даги шеърлярини ўқий туриб, ўқувчида бир савол туғилиши табиий: бадиий ифода, анъанавий шакл, истеъдод жиҳатидан етарли даражада шаклланган адибнинг адабий мезонларга кўра кам тош босадиган асарлар ёзишига нима сабаб бўлды экан? Айримлар унинг жўн ва истеҳзоли ижод йўлига тушиб қолишига фарзанд доғига чидолмай ичкиликка берилгани сабаб дея кўрсатишади. Бизнингча, йўл бошида қўйилган улкан мақсадларнинг йўққа чиққани, бир умр курашилган орзунинг бошқалар томонидан топталгани унга кўпроқ таъсир қилган деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Қосимов Б. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик. – Т.: Маънавият, 2002.
2. Raxmonova D. Provision of Jadid Literature in periodicals International Engineering Journal For Research & Development: Vol. 5 No. 6 (2020): Volume 5 Issue 6. <https://iejrd.com/index.php/%20/article/view/1130>
3. Raxmonova D. “Tavallo's work in "Turkistan Region Newspaper". “Middle European Scientific Bulletin” journali (Volume 19, 2021).